

**KORELASI ANTARA GAYA BELAJAR DENGAN HASIL
BELAJAR SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR NEGERI 07
PAGAL II/TAYAK KECAMATAN TEMPUNAK TAHUN
PELAJARAN 2020/2021**

Fitriana Cica¹, Nelly Wedyawati², Lusila Parida³

¹Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Persada
Khatulistiwa Sintang, Kalimantan Barat-Indonesia

Email: fitriana29@gmail.com

²Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Persada
Khatulistiwa Sintang, Kalimantan Barat-Indonesia

Email: nellywedyawati@gmail.com

³Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Persada
Khatulistiwa Sintang, Kalimantan Barat-Indonesia

Email: 30101986LP@gmail.com

(Received: 20 Januari 2022; Reviewed: 27 Februari 2022; Accepted: 02 Maret 2022;
Available online: Maret-2022; Published: Maret-2022)

This is an open access article distributed under the Creative Commons
Attribution License

Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

ARTIKEL INFO

Kata Kunci:

Korelasi, Gaya
Belajar, Hasil
Belajar, Sekolah
Dasar

Abstrak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara gaya belajar dengan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 07 Pagal II/Tayak Kecamatan Tempunak T.A 2020/2021. Pendekatan penelitian yaitu kuantitatif dengan metode korelasi hubungan kausal. Populasi penelitian yaitu siswa kelas IV berjumlah 20 orang. Teknik pengambilan sampel dengan teknik *nonprobability sampling*. Alat pengumpulan data yaitu angket. Data akan dianalisis dengan uji statistik. Hasil penelitian adalah 1). Gaya belajar skor perolehan 1.518 dengan rata-rata 75,90 kategori baik. 2). Hasil belajar dengan skor nilai tertinggi 84, nilai terendah 48, dan nilai rata-rata mencapai 73,90. 3). Terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan hasil belajar dengan nilai t_{hitung} 2,301 lebih besar dari t_{tabel} 2,101. Sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan hasil belajar siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 07 Pagal II/Tayak Kecamatan Tempunak Tahun Pelajaran 2020/2021.

Abstract. The purpose of the study was to determine the relationship between learning styles and learning outcomes of fourth grade students at SD Negeri 07 Pagal II/Tayak, Tempunak District T.A 2020/2021. The research approach is quantitative correlation method of causal relationship. The research population, namely fourth grade students, found 20 people. Sampling technique with non-probability sampling technique. The data collection tool is a questionnaire. The data will be analyzed by statistical tests. The results of the research are 1). Learning style with a score of 1,518 with an average of

75.90 in the good category. 2). Learning outcomes with the highest score of 84, the lowest score of 48, and the average score of 73.90. 3). There is a significant relationship between learning styles and learning outcomes with a tcount of 2,301 which is greater than ttable of 2.101. So Ha is accepted and Ho is rejected. This means that there is a significant relationship between learning styles and learning outcomes for fourth graders at the State Elementary School 07 Pagal II/Tayak.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara". Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang diarahkan kepada pengembangan peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan didrinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan (Hamalik, 2001). Salah satu faktor yang mempengaruhi dan berpengaruh penting, dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu adalah belajar (Rusman, 2017). Kegiatan belajar yaitu proses adanya suatu perubahan pada diri individu, dengan belajar maka individu memperoleh suatu perubahan (informasi baru), pengetahuan, serta pengalaman, orang

yang dikatakan belajar bila adanya suatu perubahan pada individu.

Gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana seseorang menerima, kemudian menyerap, dan mengolah informasi (Hasrul, 2009). Kemampuan seseorang untuk mengetahui sendiri gaya belajarnya dan gaya belajar orang lain dalam lingkungannya akan meningkatkan efektivitasnya dalam belajar dan dapat menyesuaikan pendekatan pembelajarannya (Gufron dan Risnawita, 2012); (Nasution, 2005). Gaya belajar dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu visual, auditori dan kinestetik (DePorter, 2005).

Temuan pada hasil observasi, siswa mengalami kesulitan dalam menyerap pelajaran. Karena bingung memahami penjelasan guru. Siswa meminta penjelasan ulang materi yang telah disampaikan. Siswa perlu guru menuliskan contoh soal dan jawabannya di papan tulis. Terdapat juga siswa yang diam saja ketika ditanya guru dan tidak bisa menjawab. Akan tetapi ada juga siswa yang mudah memahami pelajaran. Hal ini menandakan bahwa siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam belajar di kelas. Berbagai cara yang mereka gunakan

untuk menyerap pelajaran di kelas merupakan gaya belajar yang berbeda.

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. Hasil belajar tersebut dapat berupa kompetensi-kompetensi yang akan dicapai siswa. Hasil belajar mencakup: a) keterampilan dan kebiasaan, b) pengetahuan dan pengertian, c) sikap dan cita-cita (Sudjana, 2013). Hasil belajar dipengaruhi oleh faktor, yaitu intern atau dalam diri individu dan faktor ekstern atau luar diri siswa (Slameto, 2013).

Kemampuan tersebut harus menjadi capaian tujuan pada semua bidang pelajaran, dimana tujuan utama yaitu membantu mengembangkan kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya, serta berbagai bekal untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Guru cenderung hanya menyampaikan informasi yang bersifat fakta dan kurang memberikan permasalahan dalam proses pembelajaran, selama ini metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru biasanya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi dan praktek. Sebaiknya guru memilih strategi belajar yang dapat memahami bagaimana belajar, berpikir dan memotivasi diri sendiri. Oleh karena itu perlu ditetapkan suatu gaya belajar yang dapat membantu siswa untuk memahami materi yang disampaikan.

Tujuan penelitian ini adalah memperoleh informasi secara empiris tentang hubungan antara gaya belajar dengan hasil belajar Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 07 Pagal II/Tayak Kecamatan Tempunak Tahun Pelajaran 2020/2021.

METODE

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang analisisnya lebih fokus pada data-data numerikal (angka) yang diolah menggunakan teknik statistik. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meliputi meneliti pada populasi dan sampel dan tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan (Sugiyono, 2017).

Bentuk penelitian yaitu korelasi jenis kausal. Populasi adalah semua siswa kelas IV SD Negeri 07 Pagal II/Tayak Kecamatan Tempunak T.A 2020/2021. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan *Nonprobability sampling* yang digunakan adalah menggunakan teknik *sampling jenuh*. Jadi sampel dalam penelitian adalah semua populasi.

Teknik pengumpulan data utama dengan komunikasi tidak langsung dan dokumentasi. Alat pengumpulan data menggunakan lembar angket dan dokumentasi. Angket

menggunakan skala likert yang mempunyai pilihan jawaban tiga alternatif yaitu sering, kadang-kadang, dan jarang. Berikut tabel indikator angket:

Tabel 1. Indikator Angket

No	Indikator	Jumlah Soal
1	Gaya Belajar Visual	1- 12
	Audiotorial	13- 24
	Kinestetik	25- 36
Jumlah Soal		36

Teknik analisis data korelasi *pearson product moment*, koefisien determinasi, pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan jawaban siswa pada saat mengisi angket, diperoleh:

Tabel 2. Gaya Belajar Siswa

No	Gaya Belajar	Jumlah
1.	Visual	6
2.	Auditori	4
3.	Kinestetik	6
4.	Visual dan Auditori	1
5	Visual dan Kinestetik	2
6.	Auditori dan Kinestetik	1
Jumlah		20

Persentase dari masing-masing gaya belajar sebagai berikut:

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Gaya belajar

No.	Gaya Belajar	Jlh	(%)
1	Visual	6	30%
2	Auditori	4	20%
3	Kinestetik	6	30%
4	Visual dan Auditori	1	5%
5	Visual dan Kinestetik	2	10%
6	Auditori & Kinestetik	1	5%
Jumlah		20	100%

Selanjutnya data distribusi frekuensi gaya belajar siswa akan disajikan dalam bentuk diagram lingkaran sebagai berikut:

Gambar 1. Persentase gaya belajar

Berdasarkan data gambar pada diagram lingkaran di atas, diketahui bahwa besarnya 30% siswa cenderung memiliki gaya belajar visual, 20% siswa cenderung memiliki gaya belajar auditorial, 30% siswa cenderung memiliki gaya belajar kinestetik, 5% siswa cenderung memiliki gaya belajar campuran visual dan auditorial, 10% siswa cenderung memiliki gaya belajar campuran visual dan kinestetik, dan 5% siswa cenderung memiliki gaya belajar campuran auditorial dan kinestetik.

Data hasil belajar diperoleh dari nilai raport siswa masuk pada kategori tinggi. Tabel kategori merujuk pada tabel berikut:

Tabel 4. Kriteria hasil belajar

No	Rentang Nilai	Kategori
1	0 – 34	Sangat Rendah
2	35 – 54	Rendah
3	55 – 64	Sedang
4	65 – 84	Tinggi
5	85 – 100	Sangat Tinggi

Untuk mengetahui hasil nilai belajar siswa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil belajar siswa (Variabel Y)

No.	Kategori	Hasil Belajar
1.	Nilai Tertinggi	84
2.	Nilai Terendah	48
3.	Rata-Rata	73,90
4.	Jumlah Keseluruhan	1478

Berdasarkan tabel 4. nilai tertinggi 84, nilai terendah 48, nilai rata-rata mencapai 73,90 dan jumlah total keseluruhan 1478. Selanjutnya peneliti menyajikan tabel distribusi frekuensi nilai prestasi belajar tersebut berdasarkan kategori dan persentase seperti diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Distribusi frekuensi hasil belajar

No	Kategori	Rentang Nilai	Jlh	%
1	Sangat Rendah	0 - 34	0	0
2	Rendah	35 – 54	1	5%
3	Sedang	55 – 64	0	0
4	Tinggi	65 – 84	19	95%
5	Sangat Tinggi	85 - 100	0	0
Jumlah			20	100%

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi diatas, berikut ini disajikan data dalam bentuk diagram histogram pada gambar sebagai berikut:

Gambar 3. Frekuensi hasil belajar

Hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 07 Pagal II/Tayak Kecamatan Tempunak yang dilihat dari nilai raport semester genap menunjukkan bahwa sebagian besar hasil belajar siswa berada pada kisaran nilai 65 – 84 sebesar 95% sehingga masuk ke dalam kategori tinggi.

Korelasi antara gaya belajar dengan hasil belajar siswa dihitung dengan rumus:

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Diperoleh r hitung 0,438 berada pada rentang nilai 0,40 – 0,599 dengan kategori sedang. Menentukan besarnya persentase gaya belajar dengan hasil belajar dengan persamaan:

$$KD = r^2 \times 100 \%$$

Dari rumus diatas nilai KD diperoleh sebesar 19,20% yang berarti bahwa naik atau turunnya hasil belajar yang disebabkan oleh gaya belajar sebesar 19,20% dan 80,80% disebabkan oleh faktor-faktor lain. Hubungan gaya belajar dengan hasil belajar:

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{1 - r^2}$$

Analisis statistik diperoleh hasil 2,301 dimana taraf kesalahan sebesar 5 % dan derajat kebebasan $dk = n - 2$, yaitu 18. Nilai t_{tabel} 2.101, maka t hitung lebih besar dari t tabel, yaitu $2,301 > 2,101$.

Pembahasan

Menurut Gufron dan Risnawita, (2012) sebuah pendekatan yang menjelaskan mengenai bagaimana individu belajar atau cara yang ditempuh oleh masing-masing orang untuk berkonsentrasi pada proses, dan menguasai informasi yang sulit dan baru melalui persepsi yang berbeda. Gaya belajar

siswa sangat menentukan bagaimana individu menerima dan menyerap suatu pengetahuan sehingga siswa dapat menguasai suatu pelajaran yang dipelajarinya.

Menurut Hasrul, (2009) “Gaya belajar merupakan suatu kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Gaya belajar bukan hanya berupa aspek ketika menghadapi informasi, melihat, mendengar, menulis, dan berkata tetapi juga aspek pemrosesan informasi sekunsial, analitik, global atau otak kiri dan otak kanan. Aspek lain adalah ketika merespon sesuatu atas lingkungan belajar (diserap secara abstrak dan konkret).”

Menurut Deporter & Hernacki, (2002) gaya belajar merupakan suatu komponen bagaimana siswa menyerap, dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Gaya belajar seseorang adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah dan dalam situasi antar pribadi. Madden, (2002) manusia pada umumnya menggunakan antara lima hingga sepuluh persen kapasitas otaknya. Jika separuh saja dari kapasitas otak, tidak akan menemukan lagi hambatan berbahasa dan tidak perlu menggunakan komputer untuk menyelesaikan soal matematika atau tugas ilmiah lainnya karena otak bekerja lebih cepat dari komputer.

Manusia menerima informasi dari dunia luar melalui panca indra diantaranya penglihatan, pendengaran, perabaan,

penciuman, dan pengecapan. Semua informasi ini diterima oleh otak kita, diolah dan disimpan, dan apabila kita memerlukan maka dapat diulang kembali secara umum kita mengenal tiga jenis gaya belajar (Rusman, 2017), yaitu sebagai berikut:

1. Gaya Belajar Visual

Gaya belajar visual adalah gaya belajar dimana gagasan, konsep data, dan informasi lainnya dikemas dalam bentuk gambar dan teknik siswa yang memiliki tipe belajar visual memiliki *interest* yang tinggi ketika diperlihatkan gambar, grafik, grafis organisatoris, seperti jaring, peta konsep dan ide peta, plot dan ilustrasi visual lainnya.

Ciri-ciri siswa/individu dengan gaya belajar visual yaitu sebagai berikut:

- a) Rapi dan teratur
- b) Berbicara dengan cepat
- c) Perencana dan pengatur jangka panjang yang baik
- d) Pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka
- e) Lebih mudah mengingat dengan apa yang dilihat daripada didengar
- f) Mudah mengingat dengan asosiasi *visual*
- g) Mempunyai masalah untuk mengingat instruksi *verbal*, kecuali jika dituliskan, dan sering minta bantuan orang lain untuk mengulang instruksi *verbal* tersebut

h) Lebih suka membaca daripada dibacakan

i) Mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon dan dalam rapat

j) Lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato

k) Lebih menyukai seni daripada seni music

l) Sering kali mengetahui apa yang harus dikatakan,

2. Gaya Belajar Auditorial

Gaya belajar auditorial adalah suatu gaya belajar dimana siswa belajar melalui mendengarkan. Siswa yang memiliki auditori akan mengandalkan kesuksesan dalam belajarnya melalui telinga (alat pendengarannya), oleh karena itu guru sebaiknya memperhatikan siswanya hingga ke alat pendengarannya.

Ciri-ciri siswa/individu dengan gaya belajar auditorial yaitu sebagai berikut:

a) Berbicara kepada diri sendiri saat belajar dan bekerja

b) Mudah terganggu oleh keributan

c) Menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan di buku saat membaca

d) Senang membaca dengan keras dan mendengarkannya

e) Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, birama, dan warna suara

f) Merasa kesulitan dalam menulis tetapi hebat dalam bercerita

g) Berbicara dalam irama yang terpola

h) Biasanya jadi pembicara yang fasih

- i) Lebih suka musik daripada seni
- j) Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada apa yang dilihat
- k) Suka berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar
- l) Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya
- i) Tidak dapat duduk diam dalam waktu lama
- j) Membuat keputusan berdasarkan perasaan
- k) Mengentuk-ngetuk pena, jari, atau kaki saat mendengarkan
- l) Meluangkan waktu untuk berolahraga dan berkegiatan fisik lainnya

3. Gaya Belajar Kinestetik

Gaya belajar kinestetik adalah siswa belajar dengan cara melakukan, menyentuh, merasa, bergerak, dan mengalami. Anak yang mempunyai belajar kinestetik mengandalkan belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan tindakan.

Ciri-ciri siswa/individu dengan gaya belajar kinestetik yaitu sebagai berikut:

- a) Berbicara dengan perlahan
- b) Menyentuh orang lain untuk mendapatkan perhatian mereka
- c) Berdiri dekat ketika berbicara dengan orang lain
- d) Selalu berorientasi pada fisik dan banyak gerak
- e) Belajar melalui manipulasi dan praktik
- f) Menghafal dengan cara berjalan dan melihat
- g) Menggunakan jari sebagai petunjuk takala membaca
- h) Banyak menggunakan isyarat tubuh

KESIMPULAN

1. Besarnya gaya belajar siswa diperoleh jumlah total skor 1.518 dengan rata-rata 75,90, yakni 30% gaya belajar visual, 20% auditorial, 30% kinestetik 30%. 5%, campuran visual dan auditorial dan 10% campuran visual dan kinestetik dan 5% campuran auditorial dan kinestetik.
2. Hasil belajar siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 07 Pagal II/Tayak Kecamatan Tempunak Tahun Pelajaran 2020/2021 siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu berjumlah 19 orang dengan persentase sebanyak 95 % dan siswa yang tidak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) berjumlah 1 orang dengan persentase 5%. Rerata sebesar 73,90 berkategori baik.
3. Nilai uji sig. diperoleh t_{hitung} sebesar 2,301 dimana pada taraf kesalahan 5%. Maka t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $2,301 > 2,101$, dengan demikian berdasarkan kriteria pengujian yang telah ditetapkan maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 07 Pagal II/Tayak Kecamatan Tempunak Tahun Pelajaran 2020/2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami, Z., Affan, Z. A., dan Hujidin. 2017. "Hubungan Antara Gaya Belajar dengan Hasil Belajar Siswa Pada kelas V SD Negeri 29 Banda Aceh". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Unsyiah* Volume 2 No. 2 Hal 135-140.
- Agustina, R. 2017. "Hubungan Gaya Belajar dengan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Pada Mata Pelajaran IPA di Madrasah Ibtidaiyah Mahad Islami Palembang". *Skripsi*. Palembang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islami Negeri Raden Fatah.
- Budang, P., Wedyawati, N., & Fransiska, F. (2017). Korelasi Pola Asuh Orangtua dengan Hasil Belajar Matematika pada Siswa Kelas IV SD Negeri 5 Tengadak. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa*, 3(2), 349-356.
- Chania, Y., Haviz, M. dan Sasmita, D. 2016. "Hubungan Gaya Belajar dengan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Biologi Kelas X SMAN 2 Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar". *Journal of Sainstek*. Volume 8 No. 1 Hal 77-84.
- Damayanti, L. (2016). Hubungan Gaya Belajar Siswa Dengan Hasil Belajar IPS Pada Siswa Kelas V SDN Di Gugus Wibisono Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. *Universitas Negeri Semarang*.
- Deporter, B., dan Hernacki, M. 2007. *Quantum Learning Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan*. Bandung: Kaifa Mizan Pustaka.
- Deporter, B., Reardon, M., dan Nourie, S., S. 2014. *Quantum Teaching Memperaktikan Quantum Learning di Ruang-Ruang Kelas*. Bandung: Kaifa Mizan Pustaka.
- Gufron, M, N., dan Risnawita, R. 2012. *Gaya Belajar Kajian Teroritik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamalik, O. 2001. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kurniati, A., Fransiska, F., & Sari, A. W. (2019). Analisis Gaya Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas V Sekolah Dasar Negeri 14 Manis Rayakecamatan Sepauk Tahun Pelajaran 2018/2019. *JURNAL PENDIDIKAN DASAR PERKHASA: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 5(1), 87-103.
- Prabanitha, M. I., Sudarma, I. K., & Dibia, I. K. (2020). Korelasi Antara Gaya Belajar dengan Hasil Belajar IPA. *Mimbar Ilmu*, 25(2), 212-221.
- Rusman. 2017. *Belajar dan Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

- Sinson, M., & Wedyawati, N. (2017). Analisis Sikap Belajar Siswa Kelas Tinggi pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). *VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(1), 22-29.
- Slameto. 2013. *Belajar Dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subana. Rahadian, M. dan Sudrajat. 2015. *Statistik Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudjana, N. 2013. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sudjana, N. 2013. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2016. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukmadinata, N.S. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda.
- Supardi. 2013. *Aplikasi Statistika dalam Penelitian Konsep Statistika yang Lebih Komprehensif*. Jakarta Selatan: Change Publication.
- Suprijono. A. 2014. *Cooperative Learning, Teori dan Aplikasi PAIKEM*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Susanto, A. 2013. *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suyono dan Hariyanto. 2011. *Belajar dan Pembelajaran Teori dan Konsep Dasar*. Bandung: PTRemaja Rosdakarya.
- Van de Walle, J.A. (2008). *Matematika sekolah dasar dan menengah: pengembangan pengajaran*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Wedyawati, N., & Makin, T. D. I. R. (2019). Korelasi Tindakan Bullying Dengan Hasil Belajar Siswa Kelas Tinggi Sekolah Dasar Negeri 27 Pauh Desa Tahun pelajaran 2018/2019. *VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 10(1), 29-44.
- Widayanti, F. D. (2013). Pentingnya mengetahui gaya belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas. *Erudio Journal of Educational Innovation*, 2(1).